

**LIDERANÇA FEMININA E TETO DE CRISTAL:
ENFRENTAMENTO ÀS BARREIRAS ESTRUTURAIS À
EQUIDADE DE GÊNERO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

**FEMALE LEADERSHIP AND THE GLASS CEILING:
TACKLING STRUCTURAL BARRIERS TO GENDER
EQUITY IN BRAZIL'S UNIFIED HEALTH SYSTEM (SUS)**

Leticia Horbach Gonçalves¹
Pollyana da Silva Alcântara²

Resumo

O presente artigo analisa os desafios enfrentados pelas mulheres no acesso a posições de liderança, destacando as barreiras estruturais que perpetuam a desigualdade, já que, em regra, apesar de serem maioria, mulheres continuam minoria em níveis mais elevados na hierarquia organizacional. Trata-se de um paradoxo contemporâneo: maioria nas bases, minoria no topo. Dentre essas barreiras, destaca-se o chamado "teto de cristal", que é um conjunto de obstáculos invisíveis que limitam a ascensão das mulheres a posições estratégicas, mesmo quando possuem qualificação e experiência equivalentes ou superiores às dos homens. Isso porque a estrutura organizacional e os critérios de seleção para posições de comando ainda se ancoram em modelos estereotipados de gênero, que favorecem homens. Romper com essa lógica exige não apenas reconhecer as desigualdades existentes, mas também implementar políticas efetivas e comprometidas com a transformação estrutural da liderança, inclusive no serviço público brasileiro. Afinal, igualdade da participação de mulheres e homens na tomada de decisões

¹MBA em Gestão Pública pela ENAP. Especialista em Direito Constitucional pela FAVENI e em Direito Administrativo pela Faculdade Metropolitana. Graduada em Direito pela UFGD. Advogada da Ebserh e Chefe do Setor Jurídico de Ensino, Pesquisa e Inovação. E-mail: leticia.horbach@ebserh.gov.br.

²Mestranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento pelo Ipea. Pós-graduanda em Licitações e Contratações Públicas pela Faculdade CERS. MBA em Gestão Pública pela Enap. Especialista em LGPD, Privacidade e Proteção de Dados pela Ucam/RJ, em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade de Direito Padre Arnaldo Janssen, em Direito Público pela PUC/MG e em Direito Tributário pela Universidade Gama Filho. Graduada em Direito pela PUC/MG. Advogada da Ebserh e Chefe do Serviço Jurídico de Consultivo. E-mail: pollyana.alcantara@ebserh.gov.br.

é um objetivo a ser alcançado que não apenas proporcionará um equilíbrio que refletirá de maneira mais exata a composição da sociedade, mas que também fortalecerá a democracia e a promoção do seu funcionamento adequado.

Palavras-chave: equidade de gênero; liderança; gestão pública.

Abstract

This article analyzes the challenges faced by women in accessing leadership positions, highlighting the structural barriers that perpetuate inequality, since, as a rule, despite being the majority, women remain a minority at higher levels in the organizational hierarchy. It's a contemporary paradox: majority at the bottom, minority at the top. Among these barriers is the so-called “crystal ceiling”, which is a set of invisible obstacles that limit women's ascension to strategic positions, even when they have equivalent or superior qualifications and experience to men. This is because the organizational structure and selection criteria for command positions are still anchored in stereotypical gender models, which favour men. Breaking with this logic requires not only recognizing existing inequalities, but also implementing effective policies committed to the structural transformation of leadership, including in the Brazilian public service. After all, equal participation by women and men in decision-making is a goal to be achieved that will not only provide a balance that more accurately reflects the composition of society, but will also strengthen democracy and promote its proper functioning.

Keywords: gender equality; leadership; public management.

1 INTRODUÇÃO

Apesar dos avanços significativos na escolarização e na inserção das mulheres no mercado de trabalho nas últimas décadas, a sub-representação feminina nos espaços de liderança permanece como um traço estrutural da desigualdade de gênero.

Em diversas áreas profissionais, como na saúde, as mulheres são maioria. Tanto assim o é que, conforme relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de 70% da força de trabalho no setor de saúde e cuidados é composta por mulheres (ONU, 2022).

No Brasil, dados do Centro Nacional de Informações do

Trabalho na Saúde (CENITS, [s.d]), que é um portal vinculado à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES)/Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho (Degerts), revelam que o número de trabalhadoras(es) de saúde é 3.220.295, sendo que, desse total, 82,39% correspondem ao número de trabalhadoras(es) de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, 2.653.169. A participação feminina representa 75,02%, e a masculina representa 24,98%.

No âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), empresa pública federal que gerencia 45 Hospitais Universitários Federais em todo o país, com atuação na assistência à saúde integral e exclusivamente no âmbito do SUS, o cenário não é diferente nesse ponto. As mulheres representam 70,86% da força de trabalho, somando cerca de 48 mil trabalhadoras, de um total de mais de 68 mil empregados, servidores, aprendizes, estagiários e terceirizados (EBSERH, 2025).

Na Ebserh, as mulheres ocupam 57,81% dos cargos de gestão e coordenam 5 das 6 diretorias da empresa (EBSERH, 2025). Porém, essa não é a realidade na maioria das instituições.

Em regra, apesar de serem maioria, mulheres continuam minoria em níveis mais elevados na hierarquia organizacional. Trata-se de um paradoxo contemporâneo: maioria nas bases, minoria no topo. Embora as mulheres estejam mais qualificadas e presentes nas instituições como nunca antes, sua presença não se traduz proporcionalmente em ocupação de espaços de liderança.

Esse fenômeno é descrito por meio da metáfora do “teto de cristal” (ou “teto de vidro”), que se refere a barreiras invisíveis que impedem a ascensão das mulheres, mesmo quando possuem qualificações equivalentes ou superiores às dos homens.

A expressão "teto de vidro" (*glass ceiling*) foi introduzida por Marilyn Loden em 1978, durante um discurso nos Estados Unidos, para representar metaforicamente uma barreira sutil e transparente, mas forte o suficiente para impedir a ascensão das mulheres aos cargos de liderança nas organizações em que atuam (BELTRAMINI; CEPellos; PEREIRA, 2022, paginação irregular).

Segundo Carli e Eagly (2001), trata-se de uma “metáfora para preconceito e discriminação”, pois o viés contra mulheres “como líderes ou líderes potenciais pode afetar a habilidade de mulheres em adquirir e exercer autoridade e pode produzir discriminação quando traduzido

em decisões organizacionais ou políticas” (REZENDE, 2015, p. 303).

A persistência dessa desigualdade desafia diretamente os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) n.º 5, relacionado à igualdade de gênero, é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, sendo que a sua meta 5.5 consiste em “garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública” (ONU, [s.d.]).

A propósito, esse desafio se intensifica quando se associa a questão da interseccionalidade. Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (2025), o conceito foi criado em 1989 por Kimberlé Crenshaw no contexto do movimento de mulheres negras dos Estados Unidos, e se refere à maneira como diferentes aspectos sociais que compõem a identidade de um indivíduo se cruzam e influenciam sua interação com a sociedade, afetando seu acesso a direitos. Elementos como gênero, raça ou etnia, idade, orientação sexual, deficiência, classe social e localização geográfica se interligam, moldando as experiências de discriminação e as formas pelas quais as desigualdades se manifestam.

Em razão disso, por exemplo, os impactos do “teto de cristal” se tornam ainda mais intensos quando a questão racial é adicionada à desigualdade de gênero, dando origem ao conceito de “teto de concreto”. Essa metáfora busca representar a barreira ainda mais rígida enfrentada pelas mulheres negras, resultante da sobreposição de duas formas de marginalização históricas: o racismo e o sexismo (PINHEIRO, 2023).

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2024) revelam que, apesar de as mulheres concluírem o ensino superior com mais frequência que os homens (21,3% contra 16,8%), ocupam apenas 39,3% dos cargos gerenciais, e os seus rendimentos, em 2022, foram equivalentes a 78,9% do rendimento dos homens.

No mesmo sentido, de acordo com o 1º Relatório Nacional de Transparência Salarial, publicado pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres, em empresas com 100 ou mais empregados, as mulheres ganhavam em 31/12/2022, em média, 19,4% a menos que os homens. A diferença variava de acordo com o grande grupo ocupacional, sendo que, em cargos de dirigentes e gerentes, por

exemplo, a diferença de remuneração chegava a 25,2%. Além disso, no recorte cor/raça, as mulheres negras ganhavam 66,7% da remuneração das mulheres não negras (BRASIL, 2024a).

Adicionalmente, no já referido relatório divulgado pela OMS e a OIT, identificou-se que as mulheres que trabalham no setor de saúde e cuidados ganham quase 25% menos do que os homens. O relatório também revelou que os salários na área da saúde tendem a ser mais baixos em geral quando comparados com outros setores, o que confirma a constatação de que os pagamentos geralmente são mais baixos em áreas nas quais as mulheres são maioria (ONU, 2022).

No setor público, os desafios igualmente se intensificam à medida que se avança na hierarquia. Segundo Pinheiro (2023), entre 1999 e 2020, a presença de mulheres — especialmente negras — nos postos diretivos do Executivo Federal foi historicamente baixa (PINHEIRO, 2023).

Apesar de o ingresso no serviço público ocorrer por meio de concurso (critério objetivo), observa-se uma queda na presença feminina nas funções gratificadas e cargos comissionados de níveis mais elevados, que são de livre nomeação — o que abre margem para práticas arbitrárias, escolhas pessoais e atitudes discriminatórias (REZENDE, 2015, p. 304).

A confirmar o que se está a expor, basta ver que conforme os dados do Atlas do Estado Brasileiro, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea, 2024), o percentual de participação de mulheres em cargos de confiança no Poder Executivo Civil Federal é substancialmente menor do que a dos homens. Vejam-se os gráficos a seguir:

LIDERANÇA FEMININA E TETO DE CRISTAL: ENFRENTAMENTO ÀS BARREIRAS ESTRUTURAIS À EQUIDADE DE GÊNERO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Proporção de homens e mulheres em cargos DAS 5, 6 e 7, por Ministérios

Fonte: SIAPE. Elaboração e cálculos: Atlas do Estado Brasileiro – IPEA.

Nota: Cargos e funções comissionadas é uma agregação de denominações diferentes, tais com DAS, FCPEs e cargos de agências reguladoras federais.

Total de Cargos e funções comissionadas no Executivo Cível Federal, por sexo (1999-2024)

Fonte: MGI/IAPE, 2024. Base aprimorada por Ipea/Atlas do Estado Brasileiro – 2024.

Nota: Cargos e funções comissionadas é uma agregação de denominações diferentes, tais com DAS, FCPEs e cargos de agências reguladoras federais.

Proporção de Cargos e funções comissionadas no Executivo Cível Federal, em cada nível, por sexo (2024)

Fonte: MGI/IAPE, 2024. Base aprimorada por Ipea/Atlas do Estado Brasileiro – 2024.

Nota: Os sete níveis administrativos agrupam cargos e funções comissionadas com denominações diferentes (tais com DAS, FCPEs e cargos de agências reguladoras federais).

Sabidamente, os cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS) são cruciais para a tomada de decisões na Administração Pública, especialmente em seus níveis mais altos. Observa-se, porém, que nos níveis hierárquicos mais baixos, como DAS 1 a 3, a distribuição entre homens e mulheres é relativamente equilibrada. No entanto, à medida que se avança para os níveis mais elevados, a presença feminina diminui significativamente.

A estrutura organizacional e os critérios de seleção para posições de comando ainda se ancoram em modelos que favorecem homens, especialmente os brancos, em detrimento da diversidade de

gênero e raça. Romper com essa lógica exige não apenas reconhecer as desigualdades existentes, mas também implementar políticas efetivas e comprometidas com a transformação estrutural da liderança, inclusive no serviço público brasileiro.

Sendo assim, enfrentar essas desigualdades — especialmente no âmbito do SUS, em que as mulheres são ampla maioria — é essencial para garantir a equidade de gênero e promover a democratização e a inovação na gestão do trabalho em saúde.

A superação do “teto de cristal” requer a implementação de políticas que valorizem a diversidade e promovam a ascensão de mulheres aos cargos de liderança, reconhecendo suas competências e contribuições. A inclusão de mulheres em posições de tomada de decisão no SUS não apenas fortalece a gestão do sistema, mas também impulsiona a inovação, ao trazer diferentes perspectivas e experiências para a formulação de políticas e práticas de saúde.

2 QUANDO A LIDERANÇA É PENSADA NO MASCULINO

A construção histórica dos modelos de liderança está profundamente ancorada em valores masculinos. Características como racionalidade, estabilidade, força e capacidade de comando são culturalmente associadas à masculinidade. Em contrapartida, os atributos frequentemente atribuídos às mulheres são negativos — a mulher é “aquela que cuida”, ‘aquela que sente’, ‘a mais fraca’, ‘a mais sensível’, ‘aquela que depende’, ‘a emocional’ e, logo, ‘a instável’ e ‘pouco confiável’”. (MELLO; MARQUES, 2019, p. 17).

Esse modelo hegemônico de liderança reforça estereótipos de gênero e atua como um mecanismo de exclusão simbólica das mulheres nas posições gerenciais. O ideal de liderança dominante, moldado nos estereótipos masculinos, dificulta o reconhecimento da autoridade feminina. Como ressaltam Hopstein e Davidson (2019, p. 51-52), as mulheres:

[...] tendem a ter suas escolhas, deliberações e tomadas de decisão constantemente desafiadas e questionadas, já que, a partir dessa visão, apenas os homens seriam capazes de ocupar o lugar e assumir o papel de pensar crítica e racionalmente diante de um conflito, dilema ou

situação utilizando a racionalidade (WARREN, 2000).

A liderança tradicional reflete o que Prentice e Carranza (2002) denominam como estereótipos de gênero prescritivos: normas sociais que não apenas descrevem, mas impõem comportamentos esperados para homens e mulheres, punindo desvios e reforçando desigualdades.

No caso das mulheres, embora possam ser fortes, competentes e eficazes, espera-se que sejam afetuosas, modestas e bem-apresentadas. Comportamentos associados à liderança tradicional, como assertividade e autoridade, frequentemente geram resistência por violarem essas “normas de feminilidade”. Além disso, as autoras destacam que as mulheres precisam, desde o início, apresentar desempenho superior ao dos homens para serem reconhecidas como competentes (PRENTICE; CARRANZA, 2002, p. 280).

Estudo transnacional conduzido por Froehlich et al. (2020, p. 2-3, 19) evidencia que esses estereótipos operam de forma persistente em diferentes contextos nacionais. A pesquisa, realizada em dez países, demonstrou que ocupações dominadas por homens são amplamente associadas a traços como assertividade e domínio, enquanto ocupações dominadas por mulheres são associadas a traços de comunhão, como simpatia, cuidado e cooperação.

Nesse contexto, a naturalização da ambivalência nas trajetórias femininas é uma das formas mais eficazes de exclusão simbólica e emocional. Como mostram Campos Céspedes e Pessoa (2018), professoras universitárias que alcançaram o topo da carreira acadêmica relatam que o acúmulo de responsabilidades familiares e profissionais é internalizado como condição natural da mulher, o que gera culpa, sobrecarga e autolimitação. Tal como outras pesquisadoras apontam, a liderança pensada a partir de uma lógica meritocrática e androcêntrica não reconhece essas experiências como barreiras estruturais, mas como falhas individuais (CAMPOS CÉSPEDES; PESSOA, 2018, p. 70, 73, 77, 78).

O impacto desses estereótipos é observado inclusive na seleção e promoção de lideranças no setor público e privado. Conforme Silveira e Almeida (2021, p. 14), a discriminação baseada em crenças culturais sobre o papel das mulheres — como a ideia de que teriam maior dedicação à família e ao cuidado — pode levar empregadores a

preferirem homens para cargos de liderança, ainda que sem evidências objetivas sobre competências.

Afinal, as mulheres seguem realizando o dobro de horas de trabalho doméstico não remunerado, em comparação com os homens, mesmo em famílias nas quais são as principais provedoras de renda, reforçando a sobrecarga feminina e as limitações à sua mobilidade profissional e disponibilidade para cargos de maior responsabilidade (PINHEIRO et al., 2023, p. 35, 38 e 39).

Sobre esse ponto, é curioso notar que, ao utilizarem vozes femininas, até mesmo sistemas de inteligência artificial podem colaborar com a perpetuação de estereótipos de gênero, para os quais o cuidado e a assistência são vistos como papéis femininos. As assistentes virtuais Alexa e Siri, são um exemplo dessa perpetuação de estereótipos (GOMES, 2024, p. 6).

Outro fator relevante na manutenção da visão masculinizada da liderança diz respeito às *teorias implícitas de liderança* (ILTs, na sigla em inglês), que são os esquemas cognitivos internalizados pelas pessoas sobre como um líder ideal deve ser, e influenciam fortemente a forma como os subordinados percebem e julgam seus gestores.

De acordo com estudo conduzido por Epitropaki e Martin (2005), quanto maior a congruência entre o perfil real do gestor e o perfil de liderança ideal internalizado pelo subordinado, melhor tende a ser a qualidade da relação entre eles (LMX – *Leader-Member Exchange*), bem como os níveis de satisfação, comprometimento organizacional e bem-estar do trabalhador (EPITROPAKI; MARTIN, 2005).

Ocorre que, como apontado precedentemente, tais perfis ideais frequentemente estão ancorados em traços considerados tradicionalmente masculinos, enquanto as mulheres são, muitas vezes, vistas como instáveis ou fracas. Assim, mesmo que mulheres apresentem qualidades de liderança efetivas, podem ser avaliadas negativamente por não se encaixarem no molde do “líder ideal” implicitamente masculinizado.

Nesse contexto, como afirma Virginia Garcia Beaudoux, “a liderança é uma espécie de armadilha para as mulheres”, pois, se uma mulher “mostra atributos considerados femininos, ela é vista como uma líder fraca”, mas, se apresenta atributos vistos como masculinos, é rotulada como “desagradável ou não feminina” (BEAUDOUX, 2019).

Nesse contexto, as mulheres enfrentam um custo simbólico e emocional para exercer a liderança. Está socialmente enraizado um "duplo padrão" que avalia comportamentos masculinos e femininos de forma desigual. Enquanto homens em posições de poder são valorizados por sua firmeza e autoridade, mulheres com as mesmas posturas são frequentemente tachadas de agressivas ou pouco femininas. Como analisam Mello e Marques (2019, p. 17), a associação do masculino à racionalidade e força, e do feminino à dependência e sensibilidade, impacta diretamente as oportunidades disponíveis às mulheres.

Assim, a liderança feminina está sujeita à permanente vigilância e julgamento. As cobranças são diversas: deve-se liderar com firmeza, mas sem parecer autoritária; com empatia, mas sem fragilidade; com assertividade, mas sem perder a docilidade. Como observa Teles (2020), "todos os espaços de poder são espaços significativos de desigualdades persistentes de gênero", o que impõe uma carga psicológica às mulheres que ocupam tais lugares.

O caso de Hillary Clinton é emblemático nesse sentido. Antes mesmo de sua campanha presidencial em 2016, Clinton enfrentou um novo tipo de estigma: o da fragilidade associada ao gênero e à idade. Como destacou a revista Times ainda em 2014, ser avô raramente prejudica um homem em campanha; já para uma mulher, a imagem de uma vovó de cabelos grisalhos é vista como antagonista ao papel de comandante-chefe da nação (NEWTON-SMALL, 2014).

Esse exemplo ilustra como o imaginário social ainda vincula liderança à virilidade e à juventude, excluindo mulheres de forma implícita e simbólica. A desconstrução desses estereótipos é essencial para democratizar o acesso à liderança e permitir que estilos diversos sejam reconhecidos e valorizados.

3 TRAJETÓRIAS PÚBLICAS DE MULHERES QUE ROMPERAM O “TETO DE CRISTAL” NO CAMPO DA SAÚDE PÚBLICA E POLÍTICAS SOCIAIS

Apesar dos entraves estruturais que limitam a ascensão das mulheres aos cargos de liderança, diversas trajetórias femininas se destacaram por romper barreiras, enfrentar estigmas e ocupar espaços de poder em contextos marcados pela desigualdade de gênero.

No campo da saúde pública e das políticas sociais, em especial, algumas lideranças femininas deixaram legados significativos para a consolidação do SUS e para o fortalecimento da democracia participativa.

A ex-Ministra da Saúde, **Nísia Trindade Lima**, é um dos nomes mais emblemáticos dessa transformação. Primeira mulher a presidir a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em 116 anos de história da instituição, sua gestão foi marcada pela defesa da ciência e da saúde pública. Como presidenta da instituição, liderou a resposta científica e sanitária à pandemia de Covid-19, articulando políticas de inovação, acesso a vacinas e fortalecimento do SUS. Em 2020, foi eleita membro titular da Academia Brasileira de Ciências e, em 2022, tornou-se membro da Academia Mundial de Ciências para o avanço da ciência nos países em desenvolvimento. Nísia foi também a primeira mulher a assumir o Ministério da Saúde, em 2023, consolidando-se como uma das vozes mais respeitadas na gestão da saúde (FIOCRUZ, 2017; 2022; [s.d.]).

No campo da gestão participativa, destaca-se **Maria do Socorro de Souza**, primeira mulher e representante dos usuários presidenta do Conselho Nacional de Saúde (CNS), eleita em 2012. Sua atuação deu centralidade à defesa do controle social e à atuação dos conselhos de saúde como instâncias políticas e deliberativas no âmbito do SUS (EVANGELISTA, 2025).

Outra figura de referência é a médica e sanitarista **Zilda Arns**, fundadora da Pastoral da Criança. Sua atuação foi decisiva na redução da mortalidade infantil e na melhoria das condições de vida de crianças em situação de vulnerabilidade, por meio do empoderamento comunitário, da formação de lideranças locais e da articulação entre saber técnico e ação social. Zilda também criou a Pastoral da Pessoa Idosa, ampliando seu compromisso com a proteção social em diferentes fases da vida. Em reconhecimento ao seu legado, a Câmara dos Deputados instituiu o Prêmio Zilda Arns pela Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa. Sua trajetória é amplamente reconhecida no Brasil e no exterior, tendo sido, inclusive, indicada ao Prêmio Nobel da Paz (PASTORAL DA CRIANÇA, [s.d.]; BRASIL, [s.d.]; BRASIL, 2024b).

Cabe ainda mencionar a médica Jurema Werneck, diretora-executiva da Anistia Internacional no Brasil e fundadora da ONG Criola. Com trajetória marcada pelo ativismo pelos direitos das

mulheres negras, atua há décadas na defesa dos direitos humanos, da saúde da população negra e no enfrentamento ao racismo estrutural, articulando a luta antirracista com o feminismo negro (ANCESTRALIDADES, 2023; HENRIQUE, 2021).

A presença dessas mulheres em espaços de liderança contribuiu para ampliar as possibilidades de representação feminina e para transformar práticas institucionais historicamente excludentes. Elas se tornaram referências ao romper o “teto de cristal” em diferentes contextos e dimensões da saúde pública e da política social.

Reconhecer e valorizar essas trajetórias é fundamental para compreender que a transformação das estruturas de poder não se faz apenas por meio de normativas, mas também pela presença concreta de mulheres que rompem o “teto de cristal” e demonstram, com competência e compromisso, que é possível construir caminhos mais igualitários e democráticos.

4 ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO ÀS BARREIRAS ESTRUTURAIS QUE DIFICULTAM O ACESSO DAS MULHERES À LIDERANÇA

De acordo com o *Global Gender Gap Report 2023*, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, a projeção atual indica que serão necessários 131 anos para que a paridade de gênero seja plenamente atingida, considerando o ritmo de progresso observado nas últimas décadas (WORLD ECONOMIC FORUM, 2023, p. 5). Essa estimativa escancara o ritmo lento das políticas e ações voltadas à equidade de gênero no mundo do trabalho.

Ocorre que, conforme a Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher, promovida pelas Nações Unidas, no ano de 1995, em Pequim/China, a “consecução do objetivo de igualdade da participação de mulheres e homens na tomada de decisões proporcionará um equilíbrio que refletirá de maneira mais exata a composição da sociedade e é necessária para o fortalecimento da democracia e a promoção do seu funcionamento adequado” (ONU MULHERES, 1995, p. 215).

Afinal, como argumenta Bógea (2021), a inclusão de pessoas oriundas de grupos historicamente oprimidos amplia o espectro de visões disponíveis nas deliberações colegiadas, enriquecendo o processo decisório e tornando-o mais legítimo. Assim, a equidade de

LIDERANÇA FEMININA E TETO DE CRISTAL:
ENFRENTAMENTO ÀS BARREIRAS ESTRUTURAIS À EQUIDADE DE
GÊNERO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

gênero é, inclusive, condição para a melhoria da qualidade e da legitimidade de decisões institucionais, especialmente em ambientes de tomada coletiva de decisão.

Portanto, é necessário que medidas concretas efetivamente sejam implementadas o mais breve possível, inclusive no âmbito do SUS, para enfrentar as barreiras estruturais que dificultam o acesso das mulheres à liderança, especialmente em posições mais estratégicas.

Recentemente, por exemplo, a Advocacia-Geral da União (AGU) publicou uma portaria normativa que define percentuais mínimos para a ocupação de cargos de liderança por mulheres no âmbito da instituição. A medida tem como objetivo promover a equidade de gênero e a diversidade racial na AGU, além de servir como referência para que outros órgãos públicos adotem a medida (AGU, 2025).

Conforme a norma, 50% dos Cargos Comissionados Executivos (CCE) e Funções Comissionadas Executivas (FCE) deverão ser ocupados por mulheres, sendo que, pelo menos 15% dessas posições serão destinadas a mulheres negras, autodeclaradas pretas ou pardas. Os órgãos da AGU terão até 31 de dezembro de 2025 para atingir esses percentuais (AGU, 2025).

Portanto, a instituição de cotas para mulheres em posições de liderança é uma das medidas possíveis.

Além disso, o Ministério das Mulheres, do Governo Federal, participa do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 (BRASIL, 2024c) nos programas Igualdade de Decisão e Poder para Mulheres, Mulher Viver sem Violência, Autonomia Econômica das Mulheres, com 3 objetivos específicos e 21 entregas, sendo que, dentre elas, constam o seguinte:

- Formação de gestoras dos Organismos de Políticas para Mulheres;
- Análise e Difusão de Informações de Dados Socioeconômicos sobre as Mulheres e Desigualdades de Gênero;
- Publicação de diagnósticos e materiais informativos sobre a participação das mulheres em todos os espaços de poder e decisão;
- Campanhas publicitárias de incentivo à participação política das mulheres nas esferas pública e privada;

- Ações de formação com foco na desconstrução do conjunto de imagens estereotipadas das mulheres, valorizando-as em sua diversidade e pluralidade;
- Cursos de qualificação profissional para mulheres;
- Adesões de empresas mistas e privadas ao Pró-Equidade de Gênero e Raça;
- Publicação do Relatório Situacional sobre a Conectividade Territorial e Letramento Digital das Mulheres; e
- Ações de formação e qualificação para Igualdade de direitos no mundo do trabalho.

Veja-se que, dentre as ações, constam algumas voltadas para a desconstrução de estereótipos de gênero, políticas de incentivo à participação das mulheres, treinamento contínuo de suas habilidades técnicas e gerenciais e análise e difusão de informações de dados socioeconômicos sobre as mulheres e desigualdades.

Especificamente sobre a análise e difusão de informações de dados socioeconômicos sobre as mulheres e desigualdades, não há como deixar de mencionar o Censo da Força de Trabalho no SUS, que é iniciativa do Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-Brasília) e com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) (FIOCRUZ, 2024).

O referido censo, que tem como objetivo recensear 100% dos estabelecimentos de saúde do país, atualizando e qualificando os dados de força de trabalho em sua totalidade, pode exercer importante papel caso seja incluída no escopo de sua atuação a perspectiva da equidade de gênero.

Além disso, é preciso repensar os próprios critérios de seleção para posições de comando (o que inclui a linguagem utilizada nos anúncios dos processos seletivos), uma vez que a discriminação intencional e os vieses inconscientes podem influenciar os processos seletivos, fazendo com que as mulheres sejam avaliadas não apenas por suas competências, mas também por aspectos que não deveriam ter relevância, como sua aparência ou pressuposições sobre possíveis planos familiares (SQUICCIARINI, 2024, p. 2).

Afinal, “se as pessoas que escrevem as ofertas empregam linguagem de gênero de forma viesada a favor dos homens,

deliberadamente ou não, isso é inerentemente injusto para as mulheres” (SQUICCIARINI, 2024, p. 2).

Adicionalmente, é necessário pensar na instituição de políticas que incentivem arranjos de trabalho flexíveis para apoio à parentalidade, de modo a permitir a conciliação entre a vida familiar e profissional.

Enfim, a implementação de políticas afirmativas e o monitoramento de seus impactos são estratégias indispensáveis para o fortalecimento da presença feminina em posições de liderança, inclusive em posições mais estratégicas no âmbito do SUS.

5 CONCLUSÃO

A partir da análise realizada ao longo deste artigo, evidencia-se que a liderança feminina continua a enfrentar desafios estruturais, os quais limitam a equidade de gênero em espaços de tomada de decisão. A discussão acerca da ampliação da inserção e permanência das mulheres em posições de liderança, sobretudo em âmbitos historicamente dominados por homens, revela que avanços foram alcançados, mas ainda há barreiras significativas a serem superadas.

Os dados e referências utilizados neste artigo demonstram que, embora haja um aumento progressivo da participação feminina em postos de comando, fatores como viés inconsciente, resistência cultural e desigualdade na divisão das responsabilidades domésticas impactam diretamente o crescimento das mulheres na carreira. Tais desafios demandam políticas públicas e empresariais mais eficazes, voltadas à promoção da igualdade de oportunidades.

Ademais, verifica-se que a igualdade da participação de mulheres e homens na tomada de decisões é um objetivo a ser alcançado que não apenas proporcionará um equilíbrio que refletirá de maneira mais exata a composição da sociedade, mas que também fortalecerá a democracia e a promoção do seu funcionamento adequado.

Nesse contexto, destaca-se a necessidade de revisão das práticas institucionais e organizacionais, de modo a eliminar barreiras invisíveis e fortalecer a trajetória das lideranças femininas. A implementação de políticas afirmativas e o monitoramento de seus impactos são estratégias indispensáveis para o fortalecimento da presença feminina em tais posições.

Romper com a lógica do “teto de cristal” exige não apenas reconhecer as desigualdades existentes, mas também implementar políticas efetivas e comprometidas com a transformação estrutural da liderança, inclusive no serviço público brasileiro e, especialmente, no âmbito do SUS, em que a presença feminina é substancialmente superior à masculina.

REFERÊNCIAS

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. AGU estabelece cotas para mulheres e negras em cargos de liderança. Brasília, 2023.

ANCESTRALIDADES. Jurema Werneck. 2023.

BEAUDOUX, Virginia Garcia. A liderança é uma espécie de armadilha para as mulheres. Entrevista concedida a Natalia Aruguete. Instituto Humanitas Unisinos, 2019.

BELTRAMINI, Luisa de Moraes; CEPellos, Vanessa Martines; PEREIRA, Jussara Jéssica. Mulheres jovens, “teto de vidro” e estratégias para o enfrentamento de paredes de cristal. RAE - Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 62, n. 6, nov./dez. 2022.

BOGÉA, Daniel. Mulheres togadas: diversidade de gênero e perspectivas sociais em cortes constitucionais. Revista de Informação Legislativa: RIL, Brasília, DF, v. 58, n. 229, p. 103–126, jan./mar. 2021.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Prêmio Zilda Arns. Brasília: Câmara dos Deputados, [s.d.].

BRASIL. Ministério da Saúde. Zilda Arns: luta incansável pela qualidade de vida de crianças e idosos. Brasília, 25 jul. 2024.

BRASIL. Ministério das Mulheres. Mulheres recebem 19,4% a menos que os homens, aponta 1º Relatório de Transparência Salarial. 2024.

BRASIL. Ministério das Mulheres. Plano Plurianual 2024–2027: participação do Ministério das Mulheres. 2024.

LIDERANÇA FEMININA E TETO DE CRISTAL:
ENFRENTAMENTO ÀS BARREIRAS ESTRUTURAIS À EQUIDADE DE
GÊNERO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

CAMPOS CÉSPEDES, Jency; PESSOA, Teresa. Ambivalência e teto de vidro nas universidades: uma abordagem a partir dos relatos biográficos das professoras. *Innovaciones Educativas*, v. 20, n. 29, p. 68–80, [s.d.].

CARLI, Linda L.; EAGLY, Alice H. Gender, hierarchy, and leadership: An introduction. *Journal of Social Issues*, v. 57, n. 4, p. 629–636, 2001.
Centro Nacional de Informações do Trabalho na Saúde (CENITS). [s.d.].

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH). Mulheres ocupam cerca de 60% dos cargos de liderança na Rede Ebserh. 2025.

EPITROPAKI, Olga; MARTIN, Robin. From ideal to real: A longitudinal study of the role of implicit leadership theories on leader–member exchanges and employee outcomes. *Journal of Applied Psychology*, v. 90, n. 4, p. 659–676, 2005.

EVANGELISTA, Ana Paula. Entrevista com Maria do Socorro de Souza. *Revista RET-SUS. Rede de Escolas Técnicas do SUS*, ano VII, n. 59, mar. 2013.

FROEHLICH, Laura et al. Gender at work across nations: Men and women working in male-dominated and female-dominated occupations are differentially associated with agency and communion. *Journal of Social Issues*, v. 00, n. 0, p. 1–28, 2020.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Censo da Força de Trabalho no SUS. 2024.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Nísia Trindade Lima: conheça a trajetória da presidente da Fiocruz. [s.d.].

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Nísia Trindade Lima recebe o cargo de presidente da Fiocruz. 2017.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Nísia Trindade Lima

será a primeira mulher a chefiar o Ministério da Saúde. 2022.

GOMES, Livia Gouvea. Efeitos da inteligência artificial na vida profissional das mulheres. In: Mercado de trabalho: conjuntura e análise. Brasília: Ipea; Ministério do Trabalho, 2024. p. 26–34.

HENRIQUE, Guilherme. A teia que eleva mulheres. UOL, 10 nov. 2021.

HOPSTEIN, Graciela; DAVIDSON, Martina. O trabalho das mulheres nas organizações da sociedade civil no Brasil: desigualdades e paradoxos. Artigos GIFE, São Paulo, v. 1, n. 1, 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Coordenação de População e Indicadores Sociais. Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil. 2024.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Atlas do Estado Brasileiro. 2024.